

KON-TRANSPORT TIZIMLARINING KONVEYER QURULMALARINING ENERGIYA SAMARADORLIGINI TADQIQ QILISH

Eshmurodov Z.O., Bobojanov M.K.

Navoiyt davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Navoiy O'zbekiston
Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Doi:

ANNOTASIYA

Kelib tushgan:
08.07.2025

Ko'rib chiqilgan:
13.07.2025

Qabul qilingan:
27.07.2025

Chop etilgan:
10.10.2025

Maqolada tog-kon metallurgiya sanoati korxonalarining energiya samaradorligi quyidagi omillarga bog'liq: kon-geologik, iqlim-meteorologik, ishlab chiqarish-texnologik, tashkiliy-boshqaruv. Tog' jinrlarining ko'chirilishi energiya sarfini oshiradi, maydalash darajasining ortishi esa energiya iste'molini kamaytiradi. Buzilishning o'ziga xos qarshiligi va bo'shshish koeffitsientining oshishi energiya iste'molini ko'paytiradi. Rudani tashish texnologik sxemasi ishga ta'sir qiluvchi konstruksiyalar va parametrlarning ta'sirini aniqlash maqsadida «konveyer–bunker–konveyer» tizimi energiya samaradorligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqildi va «konveyer–bunker–konveyer» tizimining ishlashiga oid matematik modellar olindi. Ushbu modellar asosida bunker hajmi hamda bunkergacha va bunkerdan keyingi yuk oqimlari miqdoriga bog'liq holda tizimning o'tkazuvchanlik qobiliyati o'rganildi. Yuqorida sanab o'tilgan omillardan tashqari, kon-transport tizimlarining ishlash samaradorligiga texnologik jihozlarning konstruktiv va ish rejimiga oid parametrlari hamda tog' jinrlarini tashishda energiyaning o'ziga xos sarfi ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, yuqoridagi muhim omil orasida eng muhim omil kon-transport tizimlaridagi texnologik uskunalardan bajariladigan foydali ishga sarflanadigan elektr energiyasidir. Tog' jinrlarini masofaga ko'chirishda konveyer tomonidan bajarilgan foydali ishning energiya samaradorligi mezoni sifatida elektr energiyasining o'ziga xos sarfi – $kVt \cdot soat / (t \cdot km)$ olinadi.

KALIT SO'ZLAR

elektr yuritma, ortiqcha yuklanish, konveyer tezligi, konveyer, bunker, «конвейер – бункер – конвейер» energiya samaradorligi, energiya iste'mol qilish, unumdorlik, tezlikni rostdlash

Kirish

Hozirgi davrda tog'-kon metallurgiya tarmog'ining bo'linmalari elektr energiyasining eng yirik iste'molchilari hisoblanadi va yuqori energiya sarfi ulushi bilan tavsiflanadi. Tog-kon metallurgiya tarmog'iga oid kon-boyitish korxonalarida energiya sarfi 23–30% ni tashkil etadi [1-3].

Konveyer qurilmasining elektr energiyasi iste'moli korxonaning umumiy energiya iste'molining 15% ini tashkil etadi, bunda tejash 57% gacha yetadi. Korxonaning boshqa obyektlari har biri 15–25% ulushga ega, ammo ularda energiya tejalishi 10–25% ni tashkil etadi. Shuni aytish mumkinki, tog massalarini konveyerda tashish yuqori energiya samaradorligiga ega [4-9, 15].

Odatda konveyerlarning unumdorligi foydalanish koeffitsientining pastligi hisobiga oshirib ko'rsatiladi. Foydalanish koeffitsientini oshirish uchun tashish yuklamasini nominal darajaga yaqinlashtirish zarur [10].

Elektr energiyasini tejashga konveyer mashinasining tezligini o'zgartirish, qo'shimcha bunkerlar o'rnatish, shuningdek, silliq ishga

tushirish va elektr yuritmaniing foydali ish koeffitsientini oshirish orqali erishish mumkin.

Rudali massani tashish uchun lentali konveyerlar (LK) qo'llaniladi — ular kon-metallurgiya majmualarida konveyerli transportning eng samarali turi hisoblanadi [11].

Konveyerning prinsipial sxemasi 1-rasmda ko'rsatilgan. Konveyer tortuvchi element — lenta, ya'ni konveyerning yuk tashuvchi bo'g'ini, elektro-mexatron tizimi, aylanayotgan elementlarni harakatga keltiruvchi uzatma va konveyer qurilmasidan iborat [12-13].

1-rasm. Lentali konveyer sxemasi

Hozirgi vaqtda mavjud lentali konveyerning elektro-mexatron tizimi quyidagilardan iborat: uzatma barabani, elektr dvigatel, uzatmalar

qurilmasi, tormoz tizimi, ishga tushirish moslamasi, quvvat o'zgartirgich va boshqaruv moslamasi.

Zamonaviy konveyerlarning elektro-mexatron tizimi bir va ikki barabanli asinxron elektroprivodlardan iborat bo'lib, ular tezligi 2–3 bosqichda boshqariladigan, o'zgaruvchan yuklama ostida uzluksiz ishlaydigan rejimda faoliyat yuritadi [4].

2-rasm «Konveyer–bunker–konveyer» tizimi

Rudani tashish texnologik sxemasi ishiga ta'sir qiluvchi konstruksiyalar va parametrlarning ta'sirini aniqlash maqsadida «konveyer–bunker–konveyer» tizimi energiya samaradorligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqildi va «konveyer–bunker–konveyer» tizimining ishlashiga oid matematik modellar olindi. Ushbu modellar asosida bunker hajmi hamda bunkergacha va bunkerdan keyingi yuk oqimlari miqdoriga bog'liq holda tizimning o'tkazuvchanlik qobiliyati o'rganildi. 3-rasmda «konveyer–bunker–konveyer» tizimining hisoblash sxemasi keltirilgan.

3.- rasm. «Konveyer – bunker – konveyer» tizimining hisoblash sxemasi

m_Q – bunker ysti konveyer» unumdorligi; Q_n – pitatel unumdorligi; λ_1, λ_2 – ustki va pastki konveyerlarning nosozlik (ishdan chiqish) parametrlari; μ_1, μ_2 – ustki va pastki konveyerlarning tiklanish (ta'mirlanish) parametrlari

«Konveyer–bunker–konveyer» tizimida ustki va pastki konveyerlarning nosozlik va tiklanish oqimlari parametrlari mos ravishda $\mu_1, \lambda_1, \mu_1, \lambda_2, \mu_2$ teng.

Ustki konveyerning unumdorligi va pitatelning unumdorligi mos ravishda m_Q va Q_m teng. Agar $m_Q > Q_n$ bo'lsa, podbunker (pastki) konveyer to'xtovsiz ishlaydi, ya'ni $\lambda_2 = \mu_2 = 0$

Bunday tizimning holatlar grafigi 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. $m_Q > Q_n$ shartida «konveyer – bunker – konveyer» tizimining holati

“0” indeksi tizimning ustki (nadbunker) konveyer ishlayotgan holatini, “1” indeksi esa ustki konveyer ishlamayotgan holatini bildiradi.

Shunda $P_0(m, t)$ va $P_1(m, t)$, mos ravishda tizimning “0” va “1” holatlarida bo'lish ehtimollari bo'lib, bunda bunker ichidagi tog' massasi miqdori m ga teng $P_{30}(t)$ – bunker to'liq bo'lgan holatda tizimning “0” holatda bo'lish ehtimoli, $P_{n1}(t)$ – bunker bo'sh bo'lgan holatda tizimning “1” holatda bo'lish ehtimoli. Bunday holdagi bunkerlar faoliyatini tavsiflovchi tenglamalar tizimi quyidagi ko'rinishga ega:

$$\begin{cases} \frac{\partial P_0}{\partial t} + (m_Q - Q_n) \frac{\partial P_0}{\partial m} = -\lambda_1 P_0(m, t) + \mu_1 P_1(m, t), \\ \frac{\partial P_0}{\partial t} - Q_n \frac{\partial P_1}{\partial m} = \lambda_1 P_0(m, t) + \mu_1 P_1(m, t), \\ \frac{\partial P_{30}}{\partial t} = -\lambda_1 P_{30}(t) + (m_Q - Q_n) P_0(m_0, t), \\ \frac{\partial P_{n1}}{\partial t} = -\mu_1 P_{n1}(t) + Q_n P_1(0, t). \end{cases}$$

Bunda quyidagi boshlang'ich shartlar bajarilishi lozim:

$$\text{Agar } t = 0 \quad P_0(m, 0) = P_1(m, 0) = P_{30}(0) = 0, \quad P_{n1}(0) = 1; \quad (2)$$

Chegara shartlari:

$$\text{Agar } m = m_0 \quad Q_n P_1(m_0, t) = \lambda_1 P_{30}(t); \quad (3)$$

$$\text{Agar } m = 0 \quad (m_Q - Q_n) P_0(0, t) = \lambda_1 P_{n1}(t), \quad (4)$$

Normallashtirish sharti

$$P_{30}(t) + P_{n1}(t) + \int_0^{m_0} P_0(m, t) dm + \int_0^{m_0} P_1(m, t) dm = 1 \quad (5)$$

bu yerda: m – bunkerdagi tog' massasining joriy miqdori, t (tonna); m_0 – bunkerdagi tog' massasining maksimal miqdori, t (tonna).

$t \rightarrow \infty$ holatida, (2)– (4) chegaraviy shartlarni hisobga olgan holda (1) tenglamalar tizimi quyidagi ko'rinishga ega:

$$\left\{ \begin{aligned} (m_Q - Q_n) \frac{dP_0}{dm} &= -\lambda_1 P_0(m) + \mu_1 P_1(m), \\ -Q_n \frac{dP_1}{dm} &= \lambda_1 P_0(m) - \mu_1 P_1(m), \\ -\lambda_1 P_{30} + (m_Q - Q_n) P_0(m_0) &= 0, \\ -\mu_1 P_{n1} + Q_n P_1(0) &= 0, \\ Q_n P_1(m_0) &= \lambda_1 P_{30}, \\ (m_Q - Q_n) P_0(0,0) &= \mu_1 P_{n1}, \end{aligned} \right. \quad (6)$$

bu yerda $P_0(m)$, $P_1(m)$ $t \rightarrow \infty$ bo'lgandagi $P_0(m, t)$ va $P_1(m, t)$ funksiyalarining qiymatlari;

P_{30} va P_{n1} $t \rightarrow \infty$ bo'lgandagi $P_{30}(t)$ va $P_{n1}(t)$ ehtimolliklarining qiymatlari.

Bunday holatda «konveyer – bunker – konveyer» tizimining o'tkazuvchanlik qobiliyati quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$m_c = [P_{30} + \int_0^{m_0} P_0(m) dm + \int_0^{m_0} P_1(m) dm] Q_n. \quad (7)$$

(6) va (7) tenglamalarni yechish orqali «konveyer – bunker – konveyer» tizimining o'tkazuvchanlik qobiliyati quyidagi ko'rinishda olinadi:

$$m_c = \left[\frac{\frac{e^{A_1 m_0}}{\gamma_1} + \frac{\bar{m}_Q}{m_Q - Q_n} (e^{A_1 m_0} - 1)}{1 + \frac{e^{A_1 m_0}}{\gamma_1} + \frac{\bar{m}_Q}{m_Q - Q_n} (e^{A_1 m_0} - 1)} \right] Q_n, \quad (8)$$

$$A_1 = \frac{\mu_1 [m_Q - (1 + \gamma_1) Q_n]}{(m_Q - Q_n) Q_n}; \quad \bar{m}_Q = \frac{m_Q}{1 + \gamma_1}; \quad \gamma_1 = \frac{\gamma_1}{\mu_1},$$

$$m_0 = \gamma V.$$

bu yerda: γ_1 – ustki (nadbunker) konveyerning avariyaaviylik koeffitsienti; γ – tog' massasining o'ziga xos og'irligi (zichligi).

Agar pastki konveyer ishlashda to'xtashlar bilan funksiyalasa, ya'ni $\lambda_2 \neq 0$, $\mu_2 \neq 0$, unda Q_n ning o'rtacha qiymati quyidagiga teng bo'ladi:

$$\bar{Q}_n = \frac{Q_n}{1 + \gamma_2},$$

bu yerda $\gamma_2 = \frac{\lambda_2}{\mu_2}$ – ustki (nadbunker) konveyerning avariyaaviylik koeffitsienti.

5-rasmda «konveyer – bunker – konveyer» tizimining o'rtacha unumdorligi m_c ning bunker «конвейер – бункер – конвейер» hajmi ga bog'liqligi, turli kiruvchi m_Q va chiquvchi Q_n yuk oqimlari qiymatlarida ko'rsatilgan.

5-rasm. $m_Q > Q_n$ shartida «konveyer–bunker–konveyer» tizimining o'rtacha

unumdorligi m_c ning bunker hajmi V ga bog'liqligi

Kiruvchi yuk oqimining o'rtacha unumdorligi $m_Q = 3,7$ t/min, ustki va pastki konveyerlar uchun nosozlik va tiklanish oqimlari parametrlari quyidagi qiymatlarda olingan: $\lambda_1 = 0,025$ мин⁻¹, $\mu_1 = 0,0614$ мин⁻¹; $\lambda_2 = 0,017$ мин⁻¹, $\mu_2 = 0,069$ мин⁻¹; Tog' massasining o'ziga xos og'irligi $\gamma = 1$ т/м³, 1-, 2- va 3-sonli egri chiziqlar mos ravishda quyidagi qiymatlarga ega: $Q_n = 1; 2; 3$ t/min.

«Konveyer – bunker – konveyer» tizimining o'rtacha unumdorligi m_c ning bunker «konveyer – bunker – konveyer» hajmiga bog'liqligidan ko'rinib turibdiki, istalgan m_Q va Q_n qiymatlarida bunker hajmi oshganda, «konveyer – bunker – konveyer» tizimining o'tkazuvchanlik qobiliyati m_c dastlab ortadi, biroq tog' massasining hajmi V bundan keyin ortishda davom etsa ham, m_c o'zgarmaydi va doimiy qiymatga ega bo'ladi. Agar $m_Q > Q_n$ bo'lsa, chiqish oqimi Q_n oshgani sari «konveyer – bunker – konveyer» tizimining o'tkazuvchanlik qobiliyati m_c ham oshadi. Agar esa $m_Q \leq Q_n$ bo'lsa, Q_n oshganida ham m_c deyarli o'zgarmaydi.

Konveyer – bunker – konveyer» tizimi tahlili shuni ko'rsatdiki, bunkerdagi tog' massasining hajmi oshgani sari, tizimning o'tkazuvchanlik qobiliyati avval oshadi, keyin esa doimiy qiymatga ega bo'ladi.

Shuningdek, agar ustki konveyerning unumdorligi pastki konveyernikidan katta bo'lsa ($m_Q > Q_n$), u holda Q_n oshishi bilan «konveyer – bunker – konveyer» tizimining m_c o'tkazuvchanlik qobiliyati ham ortadi. Agar esa $m_Q \leq Q_n$ bo'lsa, Q_n oshganida ham m_c deyarli o'zgarmaydi.

Kon-transport tizimlarining ish samaradorligiga texnologik uskunalarining konstruktiv va rejim parametrlar, shuningdek, tog' massasini tashishda sarflanadigan o'ziga xos energiya xarajatlari ta'sir qiladi.

Yuqorida sanab o'tilgan muhim omillar orasida eng muhim omil – kon-transport tizimidagi texnologik uskunalar tomonidan bajariladigan foydali ishga sarflanadigan elektr energiyasidir. Tog' massasini masofaga ko'chirishda konveyer bajaradigan foydali ishning energiya samaradorligi mezoni bu – $kWt \cdot soat / (t \cdot km)$ bo'yicha hisoblanadigan o'ziga xos elektr energiyasi sarfidir.

«Konveyer–bunker–konveyer» tizimining o'rtacha unumdorligi m_c ning bunker hajmi V ga bog'liqligida «konveyer – bunker – konveyer» tizimida yuk tashishning o'ziga xos energiya sarfi E ning ustki (nadbunker) konveyerga kelayotgan yuk oqimining o'rtacha qiymati m_Q ga bog'liqligi ko'rsatilgan. Bu bog'liqlik boshqarilmaydigan bunker holatida quyidagi ikki holatda tahlil qilingan: Ustki konveyer lentasi tezligi doimiy